

Голові Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

Бабаку Сергію Віталійовичу
вул. Садова, 3а, м. Київ, 01008

Від кого: **Громадська організація «Львівський аналітичний дім»**
(код ЄДРПОУ 34167033) <https://opendatabot.ua/c/34167033>

в особі керівника Лозинського Олега Михайловича, кандидата психологічних наук. Адреса: 79037, м. Львів, вул. Рубінова, 15/1, телефон/вайбер/вацап: 0959173362; e-mail: lviv-forum@ukr.net

Вих. № 222 від «09» травня 2026 р.

Тема: ЗАПЕРЕЧЕННЯ на лист № 04-24/18-2026/102694 від 05.05.2026

щодо звернення ГО «Львівський аналітичний дім»

Шановний Сергію Віталійовичу!

Висловлюю категоричну незгоду з рішенням Комітету щодо направлення мого звернення (вих. № 220 від 15.04.2026) для розгляду до Міністерства освіти і науки України. Вважаю такі дії посадових осіб Комітету проявом «бюрократичного футболу», ухиленням від виконання функцій парламентського контролю та прямим порушенням чинного законодавства з наступних підстав:

- **Порушення заборони на пересилання скарги:** Направлення мого звернення до МОН України є прямим порушенням **ч. 4 ст. 7 Закону України «Про звернення громадян»**, яка суворо забороняє передавати скарги на розгляд органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. Оскільки предметом оскарження є саме системна бездіяльність та маніпулятивні вимоги МОН, такий крок унеможливило об'єктивний розгляд справи.
- **Невиконання контрольної функції:** Згідно зі статтями **14 та 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»**, Комітет є суб'єктом парламентського контролю, зобов'язаним перевіряти законність підзаконних актів МОН на відповідність Конституції та КЗпП. Пересилання звернення «по колу» фактично анулює цей контроль та містить ознаки службової недбалості (**ст. 367 ККУ**).
- **Ігнорування доказів дискримінації:** У зверненні надано розрахунки, які доводять дефіцит безоплатних місць для публікацій на рівні 90-100% та майнову дискримінацію вчених. Відмова Комітету від самостійної оцінки цих фактів сприяє подальшому порушенню прав науковців та тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі **ст. 212-3 КУпАП**.

ВИМАГАЮ:

1. Припинити практику формального пересилання звернень та повернути справу на розгляд Комітету для виконання контрольних повноважень.
2. Забезпечити розгляд наших вимог щодо проведення аудиту використання коштів Ukraine Facility та впровадження «Публікаційного ваучера» незалежно від позиції МОН.
3. Надати відповідь по суті порушених питань, не обмежуючись формальним цитуванням листів від органу, діяльність якого оскаржується.

У разі ігнорування цього заперечення або повторного пересилання звернення до органу, чії дії оскаржуються, ГО «Львівський аналітичний дім» залишає за собою право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо порушення права на звернення, а також до суду з позовом про визнання бездіяльності посадових осіб Комітету протиправною.

Про результати розгляду цього заперечення прошу повідомити у встановлений законом термін.

З повагою,

керівник громадської організації
«Львівський аналітичний дім»

_____ О.М. Лозинський